

УДК 373.5:005.963.2-051

Е. С. Шакарян

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОКОНФЛИКТНОЙ СРЕДЫ

В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия классного руководителя с родителями учеников средней школы. Акцентируется внимание на методике подготовки и проведения родительского собрания. Автор обращает внимание на необходимость изменения традиционного подхода к собранию, а именно замена массового классного собрания индивидуальной беседой. Одновременно делается попытка дать рекомендации по решению мотивации родителей к посещению школы и поддержанию контактов с учителем-предметником и классным руководителем. В этом аспекте на первый план выходят информационные технологии, ускоряющие обмен информацией между участниками образовательного процесса, что способствует предотвращению конфликтов. Постоянный обмен актуальной информацией обо всех действиях ученика и учителя на протяжении дня, успехах и неудачах, основных направлениях учебно-воспитательной работы в школе и т.д. способствуют успешной интеграции семьи и школы как залога качества образования. Отмечается, что предотвращение и решение конфликтов является свидетельством педагогического мастерства и педагогического таланта классного руководителя.

Ключевые слова: классный руководитель, родители, родительские собрания, конфликты, индивидуальные беседы, педагогическое взаимодействие, педагогическое воспитание родителей, качество образования.

Шакарян О. С. Взаємодія з батьками в умовах високо- конфліктного середовища

У статті розглядаються основні аспекти взаємодії класного керівника з батьками учнів середньої школи. Акцентовано увагу на методиці підготовки і проведення батьківських зборів. Автор звертає увагу на необхідність зміни традиційного підходу до зборів, а саме заміна масових класних зборів індивідуальною бесідою. Одночасно робиться спроба дати рекомендації щодо вирішення мотивації батьків до відвідування школи і підтримці контактів з учителем-предметником і класним керівником. У цьому аспекті на перший план виходять інформаційні технології, які прискорюють обмін інформацією між учасниками освітнього процесу, що сприяє запобіганню конфліктів.

Постійний обмін актуальною інформацією про всі дії учня і вчителя протягом дня, успіхи та невдачі, основні напрямки навчально-виховної роботи в школі тощо сприяють успішній інтеграції сім'ї та школи як застави якості освіти. Відзначається, що запобігання та вирішення конфліктів є свідченням педагогічної майстерності та педагогічного таланту класного керівника.

Ключові слова: класний керівник, батьки, батьківські збори, конфлікти, індивідуальні бесіди, педагогічна взаємодія, педагогічне виховання батьків, якість освіти.

Shakarian Olena. Interaction with parents in a highly conflict environment

In the article we deal with the basic aspects of collaboration between the head teacher and the parents of high school students. Attention is mainly on the methodology of the preparation and realization of parent-teacher meeting. Author pays attention to the necessity of changing the traditional approach to the parent-teacher meeting, particularly by replacing traditional parent-teacher meeting by individual one-on-one discussion. At the same time there are efforts to be made to motivate parents to attend these meetings and to keep in touch with the teachers and the head teacher. In this aspect information technologies come to the fore, they provide a rapid exchange of information between the participants of the educational process and enhance the prevention of conflicts. Permanent exchange of the actual information about the actions of the students and the teacher, their successes and failures, basic pedagogical work at school etc. enhance a successful integration of a family and school as an indicator of a high-quality education. It is marked that prevention of conflicts is an indicator of pedagogical skills and the talent of the teacher.

Key words: head teacher, parents, parent-teacher meeting, conflicts, one-on-one meetings, pedagogical collaboration, quality of education.

Современный этап развития украинской школы предполагает сотрудничество всех заинтересованных сторон: учителя-предметника, классного руководителя, родителей и администрации школы. Взаимодействие классного руководителя и родителей на протяжении всего времени обучения в средней и старшей школе сегодня переходит на совершенно новый уровень – партнерские отношения. Между классным руководителем и родителями учащихся устанавливаются близкие доверительные отношения, направленные на контроль

учебных достижений ребенка, мотивацию его познавательной деятельности и организацию досуга класса во вне учебное время.

Планирование и реализация сотрудничества с родителями осуществляется через работу родительского комитета класса и школы. Однако, как мы можем видеть, актив класса это относительно небольшое количество людей, готовых отдать свое свободное время на благо школьной жизни. Но классный руководитель должен искать подход к каждой семье и каждому ребенку для эффективного учебно-воспитательного процесса.

Классическими методами работы классного руководителя с родителями остается родительское собрание (классное, школьное, тематическое (иногда в виде родительских форумов с приглашением профильных специалистов – психологов, теоретиков и практиков педагогики, представителей социальных служб), организационное), индивидуальные беседы и переписка. Отметим, что последние два вида работ, с развитием телекоммуникационных технологий, переходят в онлайн. Использование мессенджеров, социальных сетей или электронной почты постепенно заменяет живое общение. Но, при этом есть и свои преимущества, так как это экономит время родителей на визиты в школу, ускоряет получение актуальной информации о школьном дне ребенка раньше его прихода домой, что исключает возможность фальсификаций со стороны ученика: ведение двух дневников, а сообщение замечаний учителя родителям, непосещение школы и пр.

При работе с родителями педагоги, как отмечают исследователи, сталкиваются с рядом проблем: низким уровнем социально-психологической культуры участников взаимодействия, отсутствие у родителей «педагогической рефлексии», непонимание педагогами семейных условий конкретного ребенка, консерватизм родителей в вопросах опеки детей [4, с. 210–211]. Эффективным методом решения проблем взаимодействия педагогического коллектива и родителей выступает индивидуальная беседа учителя-предметника в присутствии классного руководителя с родителями. Такие беседы могут заменить «массовое» классное собрание. Наблюдение за общими классовыми собраниями показывают, что такая форма работы снижает мотивацию родителей к посещению таких мероприятий,

так как каждый имеет цель услышать информацию именно о своем ребенке. Именно поэтому индивидуальные беседы способствуют налаживанию близкого личностно-психологического контакта между педагогом и родителем.

Родительские собрания всех форм оптимально проводить не более трех раз в семестр, не принимая во внимание неизбежное ежедневное удаленное общение с учителем по телефону. Индивидуальные беседы должны быть детально продуманы и спланированы учителем. Например, должно быть выделено время на беседу с наибольшим количеством учителей-предметников, определены вопросы по учебной, внеучебной и воспитательной деятельности, поведению ребенка, разработаны предложения по оптимизации сотрудничества семьи и школы. Также можно внести предложение пригласить для беседы школьного психолога или представителя школьной администрации или внешних организаций, которые имеют отношения к организации воспитания и досуга. Согласимся с исследователями, что родительское собрание должно соответствовать ряду рекомендаций:

- родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей в школе;
- тема собрания должна соответствовать возрастным особенностям детей;
- собрание должно носить теоретический и практический характер: разбор ситуаций, тренинг, дискуссия;
- собрание не должно обсуждать и осуждать личность учащегося [2, с. 54–55].

Значение приобретает форма приглашения родителей на собрание. На современном этапе потеряло актуальность формальное приглашение на собрание в виде предписания об обязательной явке и постоянные напоминания в письменной (через дневник школьника) или устной форме, опять же, через детей. Через такой канал коммуникации родители не могут получить полной информации о вопросах, участниках собрания и не могут влиять на его содержание. Как показывает практика, необходимо разработать стандартный бланк приглашения на собрание с указанием повестки дня. Каждое такое приглашение

направляется на имя конкретного родителя заранее через выбранный канал коммуникации с предложением внести свои предложения в план проведения. Собрание должно соответствовать интересам каждой семьи. Нужно показать, что на «собрании классный руководитель и учитель-предметник не проявят нетактичность в оценки деятельности их детей, не будут устраивать «судилище» над ними, не будут унижать их достоинство, и родители почувствуют, что собрания – это школа их педагогического роста» [3, с. 3]. Перед школой стоит задание педагогического воспитания не только детей, но их родителей. Стоит отметить, что школа ни в коем случае не ставит перед собой задачу каким-либо образом критиковать или насильно прививать определенную модель поведения родителей по отношению к своим детям, школа может только рекомендовать. Родители должны тесно взаимодействовать со школой, которая в свою очередь поможет в педагогическом самоопределении родителей, формировании у них способностей к эффективному процессу обучения и воспитания детей в семье [5, с. 138]. У родителей, в процессе взаимодействия с коллективом школы, должны сформироваться дидактические способности (передача детям знаний в быту), речевые способности (умение эффективного общения с ребенком), организаторские и управленческие способности [5, с. 136–137].

Однако, сотрудничество родителей и школьного педколлектива не всегда формируется без конфликтов. Они могут возникать на почве несоответствия ожиданий родителей и реальных результатов учебного процесса. Исследователи, на основе социологических исследований, выделяют три основных требования родителей к школе: дать детям знания, необходимые в будущем; обеспечить социализацию ребенка; привить склонность к спорту и продуктивным досуговым занятиям [1, с. 124]. Наименьше вопросов вызывает последний пункт, так как материально-техническая база школ в основном позволяет удовлетворить требования образовательных стандартов по физическому воспитанию и спорту. Нарекания родителей, согласно нашим наблюдениям, вызывает содержание учебных планов и качество преподавания основных предметов, которые могут стать залогом успешного будущего: циклы физико-математических дисциплин

и иностранных языков. Решение этих проблем видим в активном сотрудничестве с конкретным учителем-предметником в реализации личностно-ориентированного обучения: составление индивидуальных учебных планов для конкретного ребенка, формирования межпредметных комплексов, ориентированных на практическое применение полученных знаний (привлечение учеников к олимпиадам, работе разговорных клубов, кружков и т.д.).

На учителя ложится обязанность своевременно информировать родительский комитет в целом и каждую семью в частности о проблемах, с которыми сталкиваются школьники при освоении предметов – увеличение или уменьшении нагрузки по тем или иным предметам, рациональное распределение на домашнее задание, возможные конфликтные ситуации межличностного характера со сверстниками. Это может стать условием предотвращения взаимного недопонимания классного руководителя и родителей. Отметим, что общение должно строиться на педагогическом такте, терпимости, умении слышать и слушать собеседника, не перебивая и вникать в суть проблемы и принимать взвешенные компетентные решения. Учитель должен стать для родителей образцом толерантности, мастерства и профессионализма.

Таким образом, основой эффективного взаимодействия коллектива учителей с родителями учеников является совместная деятельность по построению качественного учебного процесса и благоприятного психологического климата в классе.

Литература

1. Авраамова Е. М. Эффективность школы – позиция родителей / Е. М. Авраамова, Т. Л. Клячко, Д. М. Логинов // *Вопр. образования.* – 2014. – № 3. – С. 118–134.
2. Демидова Е. В. Работа классного руководителя с родителями учащихся. Какова стратегия взаимодействия с родителями? / Е. В. Демидова // *Инновационные проекты и программы в образовании.* – 2012. – № 2. – С. 54–60.
3. Кириченко В. М. *Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів. З досвіду роботи : метод. розробка / Кириченко Віктор Анатолійович ; Запорізьке вище проф. училище.* – Запоріжжя, 2016. – 5 с.
4. Кошиенко И. В. Взаимодействие педагогов и родителей как социальная

и психолого-педагогическая проблема / И. В. Кощенко // Проблемы педагогики и психологии. – 2011. – № 11. – С. 209–212.

5. Топилина Н. В. Педагогические способности и компетенции родителей в современной педагогической практике / Н. В. Топилина // Инновационная наука : междунар. науч. журн. – 2016. – № 2. – С. 136–139.

References

1. Avraamova E. M., Klyachko T. L., Loginov D. M. Effektivnost shkoly – pozitsiya roditel'ev . [School efficiency through the parent's eyes]. Vopr. Obrazovaniya. [Educational Studies]. 2014, no. 3, pp. 118–134.

2. Demidova E. V. Rabota klassnogo rukovoditelya s roditelyami uchashchihsya. Kakova strategiya vzaimodejstviya s roditelyami? [Head teacher's collaboration with the parents. The strategy of interaction with the parents.] Innovacionnyye proekty i programmy v obrazovanii – [Innovative projects in education.] 2012, no. 2, pp. 54–60.

3. Kirichenko V. M. Formy i metody roboty klassnogo kerivnyka z batkamy uchniv. Z dosvidu roboty [Methods of head teacher's work with the parents]. Zaporizhia. 2016. 5 p.

4. Koshchienko I. M. Vzaimodeystviye pedagogov i roditel'ev kak sotsialnaya i psikhologo-pedagogicheskaya problema [Teachers and Parents interaction as a social, psychological and pedagogical Problem.]. Problemy Pegagogiki i Psykhologii – [Psychological and pedagogical problems]. 2011, no. 11, pp. 209–212.

5. Topilina N. V. Pedagogicheskie sposobnosti i kompetencii roditel'ev v sovremennoy pedagogicheskoy praktike [Pedagogical skills and parent's competence in modern teaching practice] Innivacionnaya nauka – [Innovative science]. 2016, no. 2, pp. 136–139.